

KOMPOZIT QOPLAMALARNING XUSUSIYATLARI VA QO‘LLANILISHI

Murtazayev Abdijabbor Mustafayevich (1), Abzalov Akmal Parxatovich(2), Bozorova Zamira Xudoyberdiyevna (3), Beknazarova Xurshida Ilhom qizi (4)

1. Toshkent davlat texnika unversiteti, t.f.n., professor
2. Toshkent davlat texnika unversiteti, dotsent
3. Toshkent davlat texnika unversiteti mustaqil tadqiqotchi
4. Toshkent davlat texnika unversiteti, Magistr

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20459920>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kompozit qoplamalarning xususiyatlari, ularning neft va gaz sanoatida qo‘llanilishi hamda korroziyaga qarshi himoya samaradorligi yoritilgan. Quduq qurish va ishlatish jarayonidagi geologik-texnik omillar, burg‘ilash texnologiyasi va materiallarning yemirilishga chidamliligi tahlil qilingan. Shuningdek, kompozit qoplamalarning fizik-kimyoviy xossalari, sanoatdagi qo‘llanish istiqbollari va korroziyaga qarshi qoplamalar bozorining rivojlanish tendensiyalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: kompozit qoplama, korroziyaga qarshi himoya, neft va gaz sanoati, burg‘ilash texnologiyasi, polimer materiallar, agressiv muhit, metall konstruksiya, quduq ekspluatatsiyasi, korroziya, sanoat qoplamalari.

Ushbu maqolada quduq qurish, ishlatish jarayonidagi geologik-texnik shartlar va ularning burg‘ilash texnikasi hamda texnologiyasiga ta’siri yoritilgan. Kon-geologik, kimyoviy va fizikaviy omillar, jumladan quduq chuqurligi, tog‘ jinslarining mustahkamligi, qatlam bosimi va flyuidlar xossalari burg‘ilash jarayonining murakkabligini belgilaydi. Bosimning nazoratsiz o‘zgarishi turli asoratlarga, jumladan gidroyorilish, yutilishlar va flyuid namoyon bo‘lishiga olib keladi. Shuningdek, burg‘ilash va tamponaj qorishmalarining parametrlari hamda texnik omillar quduq holatiga katta ta’sir ko‘rsatadi.

Kompozit qoplamalar materiallarning xususiyatlarini yaxshilashda asosiy yechim bo‘lib, ikki yoki undan ortiq komponentlarning sinergetik kombinatsiyalarini taklif etib, ajoyib ekspluatatsion xususiyatlarga erishiladi [2, 3].

Asosiy muammo - mahsuldor qatlamlarning tabiiy xossalarini saqlash va samarali gidroizolyatsiyani ta’minlashdir. Ushbu omillarni hisobga olish burg‘ilash ishlari samaradorligi va iqtisodiy ko‘rsatkichlarga bevosita ta’sir qiladi.

Neft va gaz konlarini ishga tushirish va ulardan foydalanish - bu geologik qidiruv, quduqlarni burg‘ilash, qatlam energiyasidan samarali foydalanish va uglevodorodlarni qazib olishni o‘z ichiga olgan murakkab muhandislik jarayonidir. Bu jarayon konni o‘zlashtirish loyihasi asosida amalga oshirilib, maksimal yakuniy neft va gaz berishni ta’minlaydi.

Konlarni ishga tushirish va foydalanishning asosiy bosqichlari:

- 1) loyihalash va qidiruv: konning geologik tuzilishini o‘rganish, zahiralarni hisoblash va ishga tushirish loyahasini ishlab chiqish.
- 2) burg‘ilash: ekspluatatsiya (ishlab chiqarish) quduqlarini burg‘ulash va konturli quduqlarni joylashtirish.
- 3) jihozlash: quduq usti uskunalarini o‘rnatish, yig‘ish punktlari va quvurlarni qurish.
- 4) intensivatsiya: qatlam bosimini ushlab turish (suv yoki gaz haydash) va boshqa usullar bilan qazib olishni ko‘paytirish.

O‘zbekistonda konlarni o‘zlashtirishda chet el investitsiyalari jalb etilib, ilg‘or texnologiyalar asosida qo‘shma korxonalar faoliyati rivojlanib bormoqda.

Yuqoridagi jaryonlarda bevosita va bilvostia ishtirok etuvchi texnik qurilmalar bo‘lib, ularning faolit daomida tashqi va ichki yemirilishga moilligi yuqori hisoblandi. Yemirilish bu korroziya hisoblanadi. Korroziyaga qarshi qoplamalar bozori hajmi, ulushi va tendensiyalari materiallar (akril, poliuretan), texnologiyalar (erituvchiga asoslangan, chang), dasturlar (neft va gaz) segment prognozlari bo‘yicha tahlil qilish ilmiy-amaliy izlanishlar olib borilmoqda.

1-rasm. Qoplama turlari va ularni ishlatish davri

Korroziyaga qarshi qoplamalar bozorining o‘shish 2027 yil borib hajmi 38,6 tomonidan milliard dollarga baholanadi va prognoz davrida yillik o‘shish sur‘atida 4,6%

o‘sishi kutilmoqda. Qurilish va sanoat qurilishi, avtomobilsozlik, neft va gaz zavodlari kabi turli sohalarda qo‘llaniladigan yengil mahsulotlarni ishlab chiqarishda yupqa devorli bardoshli metall qismlarga bo‘lgan talabning ortishi prognoz davrida bozor o‘shini rag‘batlantirishi kutilmoqda. Hozirgi bozor sharoitida korroziyaga qarshi qoplamalarga talab asosan neft va gaz sanoatida ishlatish oshdi. Mashina, mexanizmlar va uskunalarning zanglashini oldini olish uchun texnik xizmatga muhtoj, chunki bunday Mashina, mexanizmlar va uskunarlar xom neft qoldiqlari, suv, tuz va boshqa agressiv kimyoviy moddalar mavjud bo‘lib, ular korroziyaga olib keladi.

Ushbu omillar so‘nggi yillarda investorlar uchun ko‘plab imkoniyatlarni taqdim etdi, bu esa yangi infratuzilma loyihalarini va mamlakatdagi mavjud neft va gaz inshootlarini o‘z ichiga olgan infratuzilma xarajatlarini qo‘zg‘atishi mumkin. Bu, o‘z navbatida, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarning qurilish sanoatida korroziyaga qarshi qoplamalarga bo‘lgan talabga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi prognoz qilinmoqda [1].

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, maxalliy xomashyo va ikkilamchi chiqindilardan foydalangan holda korroziyaga qarshi qoplamalar yaratish dolzarb hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anti-corrosion Coatings Market Size, Share & Trends Analysis Report By Material (Acrylic, Polyurethane), By Technology (Solvent-based, Powder), By Application (Marine, Oil & Gas), By Region, And Segment Forecasts, 2020 – 2027.
2. G. Асылбекова, М. Sataev, Sh. Koshkarbaeva, I. Perminova, P. Abdurazova “Композитные покрытия: Комплексный обзор материалов, методов и применений” доклады РОО «Национальной академии наук Республики Казахстан» ЧФ «Халық» 2023 №4. 148 стр.
3. Разработка битумно-полимерного композиционного материала для защиты и ремонта нефтепромысловых трубопроводов// Вестник Гомельского ГТУ. – 2025. – № 2